

ABELHAS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O PLANETA

Bruna Dabriane Coelho Jablonsky¹
Elzanira Morais de Abreu²

INTRODUÇÃO

Este relato apresenta as atividades desenvolvidas pela turma do Pré 2E, relacionadas às práticas do projeto “Abelhas e sua importância para o planeta”, que visa conscientizar as crianças de que as abelhas desempenham um papel fundamental na natureza e na vida humana.

Na educação infantil, estudar esses pequenos insetos possibilita às crianças descobrir a importância da preservação do meio ambiente por meio da investigação, observação e experimentação. O projeto buscou proporcionar vivências significativas e práticas, nas quais as crianças pudessem compreender como as abelhas vivem, trabalham e se organizam dentro da colmeia.

OBJETIVOS DO PROJETO

- Reconhecer a importância das abelhas para as flores e frutas no processo de polinização.
- Promover atitudes de cuidado, respeito e preservação dos seres vivos, desenvolvendo a conscientização ambiental desde cedo.
- Estimular a linguagem oral e escrita, a expressão artística, o trabalho em grupo e atitudes de cooperação.
- Identificar os diferentes papéis dentro da colmeia (rainha, operárias e zangões).
- Explorar sabores e alimentos produzidos pelas abelhas, como o mel, o própolis e a cera.

¹ Graduação em Pedagogia - Uniasselvi. Pós-graduação em Educação Infantil e Administração Escolar – Uniasselvi.

² Graduação em Pedagogia – Uniderp.
Centro de Educação Infantil Bruno de Magalhães, Araquari/SC

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

O projeto começou em um dia em que a professora cantava a música “Abelhinha” e, no mesmo instante, uma abelha entrou na sala. As crianças ficaram eufóricas e começaram a gritar de alegria. Esse evento despertou o desejo de trabalhar o tema, então enviamos uma pesquisa para casa com a pergunta: "O que sabemos sobre as abelhas?". Em uma roda de conversa, lemos as respostas e construímos um mapa conceitual sobre elas.

Em seguida, recebemos a visita de um apicultor, que trouxe materiais para as crianças observarem, como a cera produzida pelas abelhas, o mel, o própolis e uma caixa de observação com a colmeia. Mais uma vez, as famílias foram envolvidas: em casa, as crianças elaboraram perguntas e, depois, entrevistaram o apicultor.

Em outro momento, fomos ao CEI Pedro Colin para visitar o meliponário. Por fim, após uma sugestão das próprias crianças, encerramos o projeto com a "Festa Amarela".

Contação de Histórias relacionada ao tema:

- Abelha abelhuda- Heliana Barriga.
- Abelha chocolateira- Katia Canton.
- A abelhinha que perdeu suas asas - Fábula.
- Poesia – abelhinha trabalhadeira.

Produções artísticas:

- Confecção de cartazes e mapa conceitual sobre o ciclo de vida das abelhas.
- Confecção de uma colmeia com caixas de ovos.
- Confecção de flores e abelhas para decorar a porta.
- Confecção de colmeia com papel kraft.

Visita do apicultor João Gilson Carneiro:

Tivemos o prazer de receber a visita de um apicultor em nossa unidade. Ele fez uma breve palestra para a turma e, em seguida, mostrou como o mel é produzido e como as abelhas se organizam dentro da colmeia. Também exploramos a cera e o própolis fabricados por elas.

Visitação ao meliponário do CEI Pedro Colin:

A turma se encantou com a visita ao CEI Pedro Colin, em Joinville, onde a diretora Manoela Calegari nos abriu as portas para que as crianças embarcassem em mais uma aventura de pesquisa. Foi um momento rico, no qual os alunos puderam conhecer na prática as espécies do meliponário: Jataí, Mandaçaia e Mirim-guaçu. Essas são espécies de abelhas nativas do Brasil, sem ferrão e com baixa produção de mel.

Durante o passeio, as crianças observaram as espécies de perto e compreenderam de forma clara como as abelhas vivem na colmeia, suas características e as funções de cada uma. Essa proposta trouxe encantamento, curiosidade e aprendizado para toda a turma.

Festa Amarela:

Para finalizar nosso projeto, fizemos uma roda de conversa a fim de coletar ideias e sugestões da turma. Foi quando uma criança levantou a mão e sugeriu uma "festa amarela", com frutas da mesma cor e mel.

Fizemos, então, uma votação para ver se todos estavam de acordo e, com a aprovação unânime, finalizamos o projeto com uma linda festa. Preparamos um espaço acolhedor e carinhoso, com frutas amarelas, suco de maracujá e, claro, muito mel.

RESULTADOS

O projeto gerou resultados notáveis no desenvolvimento das crianças. Observou-se uma clara conscientização da turma em relação aos pequenos animais encontrados nas áreas externas, tratando-os com mais cuidado e respeito. O envolvimento ativo nas propostas artísticas e práticas foi constante, demonstrando o entusiasmo dos alunos com o tema.

No campo da linguagem, houve um visível desenvolvimento da escrita espontânea e uma significativa ampliação do vocabulário, à medida que as crianças ouviam e pronunciavam novas palavras. Além disso, a curiosidade e o interesse por pesquisas e investigações foram aguçados, incentivando uma postura mais questionadora e autônoma.

Como resultado principal, o projeto consolidou o reconhecimento da importância das abelhas para o planeta, cumprindo seu objetivo central de formar cidadãos mais conscientes e conectados com o meio ambiente.

**Revista Práticas Pedagógicas Colaborativas:
Construindo Saberes e Compartilhando Experiências**

Araquari/SC – Publicação Colaborativa de Professores e Pesquisadores

Edição nº 2 – Ano 2025 – ISSN (em processo de registro)

Fonte: dos autores.

Fonte: dos autores.

Fonte: dos autores.

Fonte: dos autores.

Fonte: dos autores.